

Erläuterung Blätter Koffer_i_###_MESS

Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte G	Spalte H	Spalte I	Spalte J	Spalte K	Spalte L	Spalte M	Spalte N	Spalte O	Spalte P	Spalte Q	Spalte R	Spalte S	Spalte T	Spalte U	Spalte V	Spalte W	Spalte X	Spalte Y	Spalte Z	Spalte AA	Spalte AB	Spalte AC	Spalte AD	Spalte AE	Spalte AF	Spalte AG	Spalte AH	Spalte AI	Spalte AJ	Spalte AK	Spalte AL	Spalte AM
Ventil	Zeit_(UTC)	Datum_(UTC)	Start_Temperatur	Start_Luftfeuchte	Start_Luftdruck	Start_geog_Breite	Start_geog_Laenge	Start_Korr_geo_Breite	Start_Korr_geo_Laenge	Start_Geschwindigkeit	Start_Hoehe	MFC_RAW	MFC_Spannung	MFC_Fluss	MFC_Korrekturfaktor	MFC_korr_Fluss	MFC_Oeffnungszeit	End_Temperatur	End_Luftfeuchte	End_Luftdruck	Stopp_geog_Breite	Stopp_geog_Laenge	Stopp_Korr_geo_Breite	Stopp_Korr_geo_Laenge	End_Geschwindigkeit	End_Höhe	Entfernung_Messintervall	Dauer_Messung	MFC_Volumen	Messung_Start_UTM_32U_Hoch	Messung_Start_UTM_32U_Rechts	Messung_Stop_p_UTM_32U_Hoch	Messung_Stop_p_UTM_32U_Rechts	Messung_PICA_Nr.	Messung_Analyse_Nr.	Messung_AKR_Nr.	Konzentration	Konzentration
[]	[stunde:minut:sekunde]	[tag.monat.jahr]	[°C]	[%relH]	[hPa]	[°]	[°]	[°]	[°]	[km/h]	[mNN]	[digits 8 bit]	[V]	[l/min]	[]	[l/min]	[ms]	[°C]	[%relH]	[hPa]	[°]	[°]	[°]	[°]	[km/h]	[mNN]	[m]	[ms]	[]	[m]	[m]	[m]	[m]	[]	[]	[]	[µg/m³]	[µg/m³]
Ventil Nr. im Messkoffer	Zeit Start Messung; gemessen mit GPS Tracker	Datum Start Messung; gemessen mit GPS Tracker	Temperatur Start Messung	relative Feuchte Start Messung	Luftdruck Start Messung	geograf. Nord; gemessen mit GPS Tracker	geogr. Ost; gemessen mit GPS Tracker	geogr. Nord korrigiert (bei unplausiblen Koordinaten mit Hilfe der Routendaten)	geogr. Ost korrigiert (bei unplausiblen Koordinaten mit Hilfe der Routendaten)	Fahrzeuggeschwindigkeit gemessen mit GPS Tracker	Höhe gemessen mit GPS Tracker	Betriebsparameter	Betriebsparameter	Durchflussrate Rohwert	Korrekturfaktor Durchfluss	Durchflussrate korrigiert	Messzeit (Zeit für Durchfluss)	Temperatur Ende Messung	relative Feuchte Ende Messung	Luftdruck Ende Messung	geograf. Nord; gemessen mit GPS Tracker	geogr. Ost; gemessen mit GPS Tracker	geograf. Nord korrigiert	geogr. Ost korrigiert	Fahrzeuggeschwindigkeit; gemessen mit GPS Tracker	Höhe; gemessen mit GPS Tracker	berechnete Distanz aus GPS Koordinaten	Messdauer	Durchfluss; vom Gerät aus korrigierter Durchflussrate und Messzeit ermittelt	UTM Hochwert berechnet	UTM Rechtswert berechnet	UTM Hochwert berechnet	UTM Rechtswert berechnet	Probenbezeichnung PICA; PICA-Berichte	Analyse Nr.; PICA-Berichte	AKR Nr.; PICA-Berichte	Gehalt [µg/m³]; PICA-Berichte	Konzentration umgerechnet [µg/m³]